

ONA TILI FANINI O`QITISHDA INTERAKTIV METODLARNING DARS SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AMALIY AHAMIYATI

Mirzakarimova Ra’noxon

Andijon viloyati Paxtaobod tumani 34-umumta’lim maktabi

Ona tili va adabiyot fani o`qituvchisi

Til –ijtimoiy hodisa hisoblanadi. Ona tili darsi ham ijtimoiy hodisa sifatida qaraladi. Dars sinf o`qituvchi va o`quvchilar bir- biri bilan muayyan ijtimoiy munosabatlarga kirishadigan o`quv jarayoni, barcha ishtirokchilarning o`zaro ta`siri bo`lgan ma`lum bir ijtimoiy muhitdir. Til orqali kishilar o`z fikrlarini bir- biriga yetkazadilar, axborot almashadilar, tushunadilar. So`zlovchi voqea- hodisa, fikrni tinglovchiga yetkazishda hikoya qilish orqali yetkazadi

Hikoya - o`qituvchi tomonidan o`quv materialining majoziy, rang-barang, jonli monologik taqdimoti. Bu usul ko`pincha quyi sinflarda qo`llaniladi. Bolalarga ular uchun yorqin, yangi faktlar, voqealar, bolalar bevosita kuzata olmaydigan narsalar haqida ma'lumot berish kerak bo`lganda, o`qituvchi hikoyaga murojaat qiladi. Hikoya kichik yoshdagi o`quvchilarning aqliy faoliyati, tasavvurlari, his-tuyg`ulariga ta`sir qilishning kuchli manbai, dunyoqarashini kengaytiradi.

Agar hikoyada passiv usulning belgilari ko`proq bo`lsa, tushuntirish bolalar uchun ochiq bo`lgan murakkab masalalarni izchil, mantiqiy, aniq taqdim etishning faol usuli hisoblanadi. Tushuntirish, albatta, bolalarning ishtiroki, o`z kuzatishlari, eksperimentlar va harakatlar naqshlarini namoyish qilish, illyustratsiya bilan birlashtirilgan. Tushuntirish, harakatlar, topshiriqlarni bajarish bo`yicha ko`rsatmalar bilan to`ldiriladi: she`rni qanday o`rganish, mashq bajarish, ish joyini tashkil qilish va hokazo. Hikoya, tushuntirish va ma`ruza monolog yoki ma'lumot beruvchi o`qitish usullaridan biridir.

Ma'lumki, metodda o`qituvchi muammoni shakllantiradi va o`quvchilarga vazifani taklif qiladi. Bunda “Davra suhbat” metodining ahamiyati katta. O`quvchi jarayonda muammoning ahamiyatini baholay oladi. O`quvchilar taqdim etilgan mavzu yoki rasm bo`yicha gapira olishadi. O`zlari bildirgan fikrlarni muhokama qilishib, umumiy qarorga keladilar.

Barchaga ma'lum metodlardan biri “Aqliy hujum” metodida muammoni muhokama qilibgina qolmay, hal qilishga qaratiladi. Biroq ona tilini o`qitishning ushbu usuliga ko`ra, oquvchilarni darsga jalb etish va fikrni jamlab o`tilganlarni yodga olishga yordam beruvchi eng qulay usullardan biri deb bilaman. Agar sinfdagi o`yinlar haqida gapiradigan bo`lsak, unda ular o`ziga xos tanaffus bo`lib xizmat qiladi va diqqatni bir vazifadan ikkinchisiga o`tkazishga yordam beradi. Binobarin, diqqat jamlansa, albatta, kayfiyat oshadi.

Suhbat - bu o'quv materialini taqdim etishning dialogik usuli (yunoncha, “dialogo” - ikki yoki undan ortiq shaxslar o'rtasidagi suhbat). Suhbat - bu dialog: o'qituvchining savollari va o'quvchilarning javoblari. O'quvchi fikrini o'qituvchi fikriga ergashtirib boradi, buning natijasida o'quvchilar yangi bilimlarni o'zlashtirishda bosqichma-bosqich harakatlanadilar. Uchrashuvga ko'ra suhbatlar quyidagilarga bo'linadi:

- 1) kirish yoki tashkiliy;
- 2) yangi bilimlarni muloqot qilish;
- 3) sintez qilish yoki aniqlash;
- 4) nazorat qilish va tuzatish.

Tengdoshlarni tekshirish yozish vazifasi –o'quvchilarga yozma topshiriqni bajarishda yordam berish uchun ularni sherigi bilan qoralama almashishga undash. Matnning tarkibiy qismlari boyicha xatboshilarga ajratadilar hamda sharhlab beradilar.

“Baliq skeleti” O'quvchilarda mavzu yuzasidan muayyan masala mohiyatini tasvirlash va yechish qobiliyatini shakllantiradi. Mantiqiy fikrlash mavzu mohiyatini tushunish ko'nikmalari ham shakllanadi Bingo - bu har xil mashqlar uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan qiziqarli o'yin: til mashqlari, kirish o'yinlari, matematik mashqlar va boshqalar.

Interaktiv metodlar o'quvchini sinfning faol a'zosi bo'lishga, mustaqil fikrlashga undaydi, natijada uzoq muddatli xotira saqlanib qoladi. Bilim oluvchining nafaqat bilimi, balki qiziqishi, kuchi, bilimi, jamoaviyligi, fikr erkinligi ham ortadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A. Xoliqov, Pedagogik mahorat, T, 2011
2. D.Yo'ldosheva, Ona tili ta'limi maqsadining tadrijiy taraqqiyoti, T, 2013
3. M. Usmonboyeva, A. To'rayev, Kreativ pedagogika asoslari, o'quv-uslubiy majmua, T, 2016
4. Ona tili 5 - sinf darslik, T, 2020